

ИМОМ БУХОРИЙНИНГ АҚИДАВИЙ ОЯТЛАРНИ ШАРҲЛАШДАГИ ИШОРА ВА ДАЛИЛЛАРИ

Иноятов Азизхўжа Хайруллоевич

“Жўйбори Калон” аёл-қизлар ўрта махсус

ислом таълим муассасаси директори,

исломшунослик фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD), azizxoja.inoyatzoda@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082433>

Annotatsiya: ушбу мақолада Имом Бухорийнинг ақидавий оятларни шарҳлашдаги ишора ва далиллари муҳим ва асосли манбалардан олинган таърифларга эътибор берилган ҳолда ёритилганлиги, унинг ўзига хос мазмун моҳиятга эгаллиги, олимнинг ҳадис тўпламининг ичига тафсирни қўшгани ҳамда баъзи ўринларда филологик изоҳлар қолдирганлиги ҳақида сўз боради.

Таянч иборалар: Имом Бухорий, ақида, оят, тафсир, шарҳ, манба, Қуръон, ҳадис, тўплам, илмий мерос, муҳаддис, муфассир.

Имом Бухорий замонидан олдин ақидавий баҳслар авж олиб, кўплаб жойларга етиб борган эди. У зот ҳали бутун дунёга танилмай туриб, кўплаб ислом ниқобидаги фирқалар юзага келиб, бир-бирлари билан ақидавий масалаларда курашиб, ўзаро душманлик қилиб, аҳли сунна вал жамоа уламоларининг фикрларига қарама-қарши бўлган турли ақидавий фикрлар билан шуғулланишарди. Бу адашган тоифалардан дастлабки машхурлари: аввал хорижийлар, кейин қадарийлар, ундан сўнг эса хорижийлардан ажралиб чиққан муътазила ва муржийлар бўлиб, бу рўйхатни жаҳмийлар тоифаси яқунлади.

Бу тоифалар Қуръондаги муташобих оятларни ўзларича таъвил этишга тобе ва улар борасида ихтилоф қилишга уринувчи тоифалардан бўлдилар. Имом Бухорийнинг “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” китоби ва ундаги иймон, тавҳид каби бобларда келтирилган оятларнинг тафсирлари юқоридаги фирқаларнинг қарашларига раддия бўлиб, ислом шариатидаги ақидавий масалалар ечимида муҳим аҳамият касб этади.

Имом Бухорий Қуръон оятларини ўзига хос усулда тафсир қилиш йўли билан “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” китобидаги қуйидаги бобларида: иймон китобида муржийларга, тавҳид китобида муътазила ва жаҳмийларга, қадар китобида эса қадарийларга ва улар томонидан айтилган фикрларига сўзма-сўз раддия келтириб ўтади ва уларнинг нотўғри қарашларини ўзларига очиб беради.

Масалан, муржийларга Имом Бухорий ўттиз саккизинчи бобда 30 та оят, 50 та ҳадис ва 23 та олдингилар (саҳобий ва тобейлар)нинг сўзи билан раддия берган бўлса, қадарийларга ўттиз иккинчи бобда 25 та оят, 70 та ҳадис ва 15 та саҳобийларнинг сўзи билан раддия келтиради. Шунингдек, муътазила ва жаҳмийларнинг ихтилофлари борасида 42 та оят, 150 та ҳадис ва 23 та саҳобий ва тобейларнинг сўзи билан олти бобда раддия беради.

Хорижийлар тоифаси ва уларга раддиялар. Хорижийлар бу чиқарилган ҳукмга норози бўлган, Али ибн Абу Толибга қарши чиққанлар тоифаси бўлиб, улар ҳукм чиқариш фақат Аллоҳга хос, деб даъво қилдилар. Али эса улар бу даъволари билан ботилни ирода қилаётганликларини таъкидлади. Саҳобийларнинг барчаси улар борасида саҳиҳ ҳадислар ривоят қилдилар. Имом Бухорийҳмад айтади: “Расул (с.а.в.)дан хорижийларнинг ўн даъвоси ҳақидаги ҳадислар ривоят қилинган”¹. Имом Муслимнинг саҳиҳ ҳадислар тўплами ва сунан китобларида ҳам хорижийлар ҳақида ҳадислар мавжуд².

Жумладан, хорижийлар тоифасининг ақидасига кўра, осий одамга ва куфр келтирган инсонга жазо муқаррарлигини даъво қилиб, оят тафсири борасида мункар (қайтарилган) сўзларни айтдилар. Баъзилари бунга қуйидаги оятларни далил этадилар: **“Одамлар орасида шундай кимса ҳам борки, унинг дунё ҳаёти тўғрисидаги гапи Сизга қизиқарли бўлади. Дилидаги “иймони”га Аллоҳни гувоҳ қилади, ваҳоланки, ўзи (Исломга нисбатан) душманларнинг ашаддийсидир. (Олдингиздан) кетганида ерда фитна-фасод, экин ва наслни ҳалок қилиш ишлари билан юради. Аллоҳ эса, фасодни (бузғунчиликни) ёқтирмайди. Унга “Аллоҳдан кўрққин!” дейилса, ғурури уни гуноҳ ишларга ундайди. Унга фақат жаҳаннам бас келур. Нақадар мудҳиш жой у!”³** ва Ибн Мулжим Аллоҳнинг бу сўзи бунга мисол деб айтади: **“Одамлар орасида Аллоҳнинг розилигини истаб, жонини берадигани ҳам бор. Аллоҳ бандаларга меҳрибон зотдир”**.⁴ Яна баъзилар қуйидаги оятни унга мисол келтирадilar: **“Аллоҳ мўминлардан жонлари ва молларини жаннат**

¹ Абу Довуд. Муъалим ас-сунан ли Хаттобий маъа ихтисори ал-мунзирий. 7/153.

² Саҳиҳи Муслим. 7/158.

³ “Бақара” сураси, 204-206 оятлар.

⁴ “Бақара” сураси, 207-оят. Шунингдек, хорижийлар ҳақида Ҳофиз айтади: “Хавориж сўзи хориж (чиқувчи) сўзининг кўплиги бўлиб, улар диндан чиққанлари ёки мусулмон тоифасидан ажраб чиққанлари сабаб шу ном билан аталади. Бидъатчилар қавми ҳисобланади.” Ал-минал ван-ниҳал асари. 1/143. Мақолот ал-исламия асарида: “Туноҳи кабира қилган одамни куфрда айблайдилар, Усмон, Али ва Муовияни ҳақорат қиладилар ва Куръонни махлуқ дейдилар.” Мақолот ал-Исламия асари. 1/204.

эвазига “сотиб олди” – Аллоҳ йўлида жанг қиладилар”⁵ ва шу каби бошқа оятларни нотўғри тафсир қиладилар.

Имом Бухорий китобининг тўртта бобида уларга раддия бериб, иккита бобида улар билан курашиш жоизлиги ҳақида баён қилади:

Биринчи боб, қариндош-уруғга ношукрлик қилиш ҳақида бўлиб, бу борада Абу Саъид Худрийнинг Набий (с.а.в.)дан ривоят қилган ҳадислари келтириб ўтилган. Маъосий бобида жоҳилия даврида қилинган ишлар ҳақида гап бориб, унда Набий (с.а.в.)нинг “Сени жоҳилия давридаги ишларинг...”, Аллоҳ айтади: **“Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтириш (гуноҳи)ни кечирмагай ва (лекин) ана шундан бошқа (гуноҳлар)ни Ўзи хоҳлаган (банда)ларидан кечирур”**⁶.

Абдуллоҳ ибн Маслама Молиқдан, у Зайд ибн Асламдан, у Ато бин Ясордан, у Ибн Аббосдан ривоят қилиб айтади: “Набий (с.а.в.): “Дўзахни кўрдим. Уларнинг кўпи куфр келтирган аёллар эди”, – дедилар. “Улар Аллоҳга куфр келтирганмидилар?” – деб сўралди. У зот: “Никоҳи ва эҳсон (яхшилик)га ношукрлик қилган эдилар. Агарда улардан бирортаси ўз тақдирларини яхшилаганларида. Сен ҳақингда бирор нарса кўрардилар ва айтардиларки: “Сен ҳақингда фақат яхшиликни кўряпман”, – дедилар”⁷. Айний айтади: “Куфрона сўзининг масдари куфр бўлиб, иккисининг ўртасида фарқ бор. Куфр динга нисбатан ва куфрона сўзи эса неъматларга нисбатан қўланилади”⁸.

Ибн Баттол бу борада: “Имом Бухорий бу билан хорижийлар каби ким гуноҳлари билан куфр келтирса ва ким ўша ҳолатда вафот этса, дўзахда абадий қолади деганларга раддия беришни мақсад қилган. Юқоридаги оят ҳам уларга раддия бўлади. Чунки **“(лекин) ана шундан бошқа (гуноҳлар)ни Ўзи хоҳлаган (банда)ларидан кечирур”** ояти кимки ширкдан бошқа ҳар қандай гуноҳ билан вафот этса, Аллоҳ Ўзи хоҳлаган гуноҳларини бандадан кечиршига далил бўлади.

Бадриддин Айнийда эса бу бироз бошқача ифодаланади: “Булар рофизий, ибодий ва баъзи хорижийларнинг гуноҳкор мўминларнинг қилган гуноҳлари сабаб дўзахда абадий қоладилар, деган сўзларига раддиядир. Куръоннинг: **“Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтириш (гуноҳи)ни кечирмагай ва (лекин) ана шундан бошқа (гуноҳлар)ни Ўзи хоҳлаган (банда)ларидан кечирур”** ояти ҳам уларни бу

⁵ “Тавба” сураси, 111-оят.

⁶ “Нисо” сураси, 48-оят.

⁷ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/84; Ҳайз китоби ва Ҳайз кўрган аёл намозни тарк этиш боби. – Б. 1/405.

⁸ Умдатул қорий. – Б. 1/1990.

иддаоларининг ёлгон эканини исботлайди”⁹.

Имом Кирмоний эса: “Оятда ширк келтирган одамнинг гуноҳи кечирилмаслиги аниқ бўлиб, у ердаги куфр келтириш кечириб бўлмайдиган гуноҳ саналади. Чунки бундай куфр келтириш ва унинг кечирилмаслиги ажралмас, бир-бирини тақозо қиладиган ишлардир”¹⁰, – дея изоҳлайди.

Иккинчи боб, оятда айтилади: **“Агар мўминлардан икки тоифа ўзаро уришиб қолсалар, дарҳол улар ўртасини ислоҳ этинг!”**¹¹: улар мўминлар бир-бирлари билан уришадилар, деб зикр қилинмоқда¹².

Абдуллоҳдан ривоят қилинган ҳадисда: “Аллоҳнинг: **“Имон келтирган ва имонларига зулм (ширк)ни аралаштирмаганлар – айнан ўшаларга хавфсизлик (бор)”**¹³ ояти нозил бўлганида, Расулуллоҳ (с.а.в.)дан саҳобийлар: “Қандай қилиб (инсон ўз иймониغا) зулм қилади?” – деб сўрадилар. Аллоҳ: **“Албатта, ширк улкан гуноҳ”** оятини нозил қилди”¹⁴.

Имом Бухорий ислом динидан чиқариб юбормайдиган гуноҳ ҳақидаги биринчи оят билан хорижийларга қарши далил келтиради. Бу гуноҳлар одам ўлдириш ёки қон тўкиш каби улкан гуноҳлар бўлса ҳам. Кейинги оятда мўминларнинг ўзаро урушишлари (яъни ўлдиришлари) зикр қилинади. Шу ўринда А Набий (с.а.в.)нинг: “Мусулмонлардан иккиси қиличи билан бирлашсалар...” ҳадисини ривоят қилади. Бу ҳадис **“Агар мўминлардан икки тоифа ўзаро уришиб қолсалар...”** оятига мувофиқ келади.

Имом Бухорий бу икки боб билан хорижийларни қатл этиш ҳукмига ишора қилади. Кейин Набий (с.а.в.)дан Зул Ховисани қатл этишдан қайтарганлари ҳақидаги ривоятни келтиради. Али ибн Абу Толиб уларни қатл этади. Чунки улар отилган ўқ каби диндан қайтадилар. Имом Бухорий улар ҳақидаги қарашларини шарҳлаб ўтмайди.

Муржийларга раддиялар. Муржийларнинг куйидаги тоифалари мавжуд:

Биринчи, улар Усмон ибн Аффоннинг ўлдирилишидан кейин фитнада қатнашганларни ҳукм қилишда кўп баҳс қилган бўлиб, улар фитна қатнашчиларининг иши тўғри ёки нотўғри бўлганига ҳукм чиқармаганлар

⁹ Умдатул қорий. – Б. 1/200.

¹⁰ Шарҳ ал-Кирмоний. – Б. 1/138.

¹¹ “Хужурот” сураси, 9-оят.

¹² “Фатҳул” борий. Иймон китоби. – Б. 1/84.

¹³ “Анъом” сураси, 82-оят.

¹⁴ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/87.

ва уларнинг ишини Аллоҳга қолдирганлар¹⁵.

Иккинчиси, бу тоифа хорижийлар тоифасидан ажраб чиқиб, гуноҳи кабира қилганлар ишини Аллоҳга ҳавола қилганлар. Уларга афв ҳам, азоб ҳам бермаганлар. Бунга Аллоҳнинг: **“Яна Аллоҳнинг амрига ҳавола этилган бошқалари ҳам борки, уларни ё азоблар ёки тавбаларини қабул этар”**¹⁶ оятини ҳужжат қилганлар.

Учинчиси, улар кишининг иймонига қилган гуноҳлари зарар қилмайди, худди куфрга амал фойда келтирмагани каби дегувчилар тоифасидир.

Имом Бухорий бу тоифа даъволарига иймон китобида бирма-бир раддия беради ва улардан қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

Биринчи, кейинга қолдириш ёки ортга суриш сўзи китоб ва суннатдаги кўплаб нассларга хилофдир.

Иккинчиси, муржийларнинг эътиқодини катта илм соҳиби бўлган уламолар қабул қилган.

Учинчиси, муржийлар тоифаси баъзи ўринларда ўзларига муҳолиф бўлганларнинг сўз ва ишларидан ҳам фойдаланган.

Муржий фуқаҳолар иймон ҳақиқати борасида салафи солиҳ уламоларга хилоф қилганлар. Салафларнинг наздида иймон ҳақиқати сўз, амал ва эътиқод рукнларидан иборат бўлса, муржийлар наздида иймон ҳақиқати тасдиқ ва эътиқод билан чегараланади¹⁷.

Имом Бухорий муржийларга чиройли услубда раддия келтиради. Кейин уларни фаслларга ажратиб, иймон китобининг муқаддимасида чиройли жумла ва далиллар билан шарҳлайди. Кейин бу борада ўттиз саккизта боб изоҳларини келтириб, 30 та оят, 53 та ҳадис ва 23 та сўзни келтиради:

Биринчиси, муқаддима. Имом Бухорий айтади: “Иймон китоби, Набий (с.а.в.)нинг “Ислом беш устунга бино бўлган...” боби¹⁸, сўз ва феъл зиёда бўлади ва нуқсонга учрайди¹⁹. Бунга Аллоҳнинг қуйидаги оятларини мисол қилади: **“У (Аллоҳ) Ўз имонларига яна имон қўшилиши учун мўминларнинг дилларига таскин туширган зотдир”**²⁰, **“Аллоҳ ҳақ йўлдаги кишиларга янада ҳидоятни зиёда қилур”**²¹, **“Ҳидоят топган**

¹⁵ Ал-Милал ван-ниҳал. – Б. 1/46-139; Доктор Сафар Абдурахмон ал-Хулий. Зоҳирот ал-аржо асари. – Б. 267.

¹⁶ “Тавба” сураси, 106-оят.

¹⁷ Рисолат Зоҳирот ал-Аржо. – Б. 292; Ал-Фатаво. – Б. 7/395-396.

¹⁸ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/45

¹⁹ Амал деганда қалбнинг амали назарда тутилган. Хорижийлар эса амалга эътиқод ва ибодатларни киритадилар. Фатҳул борий. – Б. 1/46.

²⁰ “Фатҳ” сураси, 4-оят.

²¹ “Марям” сураси, 76-оят.

зотларга эса (Аллоҳ) уларга янада ҳидоятни зиёда қилур”²², “Имон келтирган зотларнинг имонлари янада зиёда бўлгай”²³, “Бирор сура нозил қилинса, улар ичида: “Бу (сура) қайси бирингизнинг имонингизни зиёда этди?” – дейдиган (мунофиқ)лар ҳам бор. Аммо имон келтирганларнинг имонларини бу (сура) зиёда қилур”²⁴, “Улардан кўрқинг!” – деганларида, (бу гап) уларнинг имонларини янада зиёда қилди”²⁵, “(бу сўзлари) уларнинг имон ва итоатларини янада зиёда қилди”²⁶.

Кейин “Аллоҳга бўлган муҳаббат ва куфрга бўлган ғазаб иймондан экани”²⁷ ҳақидаги боб келади. Умар ибн Абдулазиз Ато ибн Аддийга шундай ёзади: “Иймон фарзлар, шариат, чегара ва йўллардан иборат. Ким агар шуларни мукаммал қилса, иймони мукаммал бўлади. Ким агар уларда нуқсонга йўл қўйса, иймони ҳам комил бўлмайди. Ҳаёт ундан ажралиш билан билинади. Лекин уни билиш мумкин. Ўлим уни эгасига келган вақтда кўринади. Лекин уни ҳамма билади”²⁸. Иброҳим алайҳиссалом айтади: “Йўғ-е, лекин дилим янада таскин топсин”²⁹, яъни иймоним зиёда бўлсин³⁰.

Муоз ибн Жабал айтади: “Биз билан иймон келтирган вақтимизда ўтир”³¹. Ибн Масъуд айтади: “Яқин иймоннинг барчасидир”³². Ибн Умар айтади: “Банда қалбидаги фитнага қарши чиқмагунича тақво ҳақиқатига етмайди”³³. Мужоҳид айтади: “Сизларга шариат берилди”.

Ибн Аббос айтади: “Расулуллоҳ (с.а.в.) сизларга шариат, тўғри йўл, ва суннатни кўрсатдилар.” Баъзи ривоятларда: “Сизларни иймонга даъват қилдилар”, дейилган³⁴.

Иккинчи, баён қилиш. Шундай қилиб, Имом Бухорий юқоридаги каби муқаддимада муржийларга Қуръон, суннат, қавл ва саҳобийларнинг тафсири билан раддия беради. Лекин Имом Бухорий бу билан кифояланмайди.

Қадарийлар тоифаси ва уларга берилган раддиялар. Қадарийлар

²² “Муҳаммад” сураси, 17-оят.

²³ “Муддассир” сураси, 31-оят.

²⁴ “Тавба” сураси, 124-оят.

²⁵ “Оли Имрон” сураси, 173-оят.

²⁶ “Аҳзоб” сураси, 22-оят.

²⁷ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/45.

²⁸ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/47

²⁹ “Бақара” сураси, 260-оят.

³⁰ Фатҳул борий. Иймон китоби. – Б. 1/48.

³¹ Ибн Абу Шайба. Иймон китоби. – Б. 35; Ал-Мусаннаф. – Б. 11/26

³² Таълик ат-Таълик. – Б. 2/21-22.

³³ Саҳиҳи муслим. – Б. 12/110.

³⁴ Фатҳул борий. – Б. 1/49.

тоифаси банда ўзи қилаётган амалларнинг холиқидир, унга ҳеч қандай қадар ва амр бўлмайди. Уларга қарши жабарийлар тоифаси эса банда ўша ишларни қилишга мажбур. Чунки бу уларнинг тақдирига битиб қўйилган, уларда бир ишни қилишга феъл ҳам, ихтиёр ҳам йўқ, дейдилар³⁵.

Имом Бухорий: “Инсонлар фоил (бажарувчи), мафъул (қилинган нарса) ва феъл (қилувчи ҳаракат) борасида ихтилоф қиладилар; қадарийлар: “Феъллар (ишлар)нинг барчаси инсон томонидан бўлади, Аллоҳдан бўлмайди”; жабарийлар: “Феъллар (ишлар)нинг барчаси Аллоҳ томонидан бўлади. Банда томонидан эмас” ва жаҳмийлар: “Феъл билан мафъул бирдир. Лекин улар махлуқ”³⁶, – деб даъво қиладилар.

Шу сабабли ҳам қадарийлар тоифаси бу умматнинг мажусийлари деб аталади³⁷.

Улар ўша бузуқ эътиқодлари сабаб мажусийлардан бири бўлдилар. Улар нурдан яхши амаллар, зулматдан ёмон амаллар келиб чиқади, деб ишондилар. Агар яхши иш бўлса, Аллоҳга, ёмон иш бўлса, ундан бошқасига боғладилар. Аслида яхши ва ёмон нарсаларнинг яратувчиси Аллоҳнинг ўзидир. Аллоҳ ёмонликни ўзининг ҳикмати билан яратган. Лекин унинг бажарувчиси бўлган бандаларига ихтиёр ва ақл берган.³⁸

Имом Бухорий қадарийларнинг эътиқодларига 32 ўринда раддия беради. Улар ичида 25 та оят, 70 та ҳадис ва 15 та уламнинг сўзини келтириб ўтади. Қуйида булар қисқача келтирилади:

Биринчи, Аллоҳнинг илми билан қалам қуригани ҳақидаги боб. Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.): “Сен муносиб бўлган нарса билан қалам қуриди,” – дедилар”.

Имрон ибн Ҳусайн айтади: “Бир киши: Эй Аллоҳнинг Расули, жаннат аҳли дўзах аҳлидан ажралиб турадимми?” деди. У зот: “Ҳа” дедилар. У киши: “Амал қилувчилар амал қилмайдими?” – деб сўради. “Ҳар бир қилинган амал унга халқ қилинган бўлади ёки унга осон қилинади”, – дедилар”³⁹.

Иккинчи, гуноҳлардан маъсумлик боби. Аллоҳ осимларни гуноҳ қилишдан сақлаб қўяди⁴⁰.

Учинчи, ким Аллоҳдан азоб ва ёмон қазодан паноҳ тиласа боби ва Аллоҳнинг **“Айтинг: “Паноҳ тилаб илтижо қилурман тонг**

³⁵ Ақидат Ибн Қутайба. – Б. 190. Суннат ли Абдуллоҳ ибн Аҳмад. 2/391. Лолакони. Эътиқод аҳли сунна. 4/749. Суннат лил-халол. – Б.526

³⁶ Халку афъол ал-ибод. – Б. 173. Ал-Фатаво. 8/430. 17/99-100.

³⁷ Халку афъол ал-ибод. – Б. 7/58.

³⁸ Фатҳул борий. – Б. 1/118.

³⁹ Фатҳул борий. Қадар китоби. – Б. 11/491-493.

⁴⁰ Фатҳул борий. Қадар китоби. – Б. 11/501.

Парвардигорига, яратган нарсалари ёвузлигидан...”⁴¹ ояти ҳақида.

Абу Хурайрадан ривоят қилинади: “Расулulloҳ (с.а.в.): “Аллоҳдан бало машаққатидан, азобдан, қазо ёмонлигидан ва душман ичиқоралигидан паноҳ тиланг!” дедилар”⁴².

Тўртинчи, киши ва унинг қалби ажралиши ҳақидаги боб.

Абдуллоҳдан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.) қасам ичмас эдилар. “Йўқ, қалбни ўзгартирувчиси бор”, – дер эдилар”⁴³.

Юқоридаги оят ва ҳадислардан билиб олиш мумкинки, Имом Бухорий бу далиллар билан Аллоҳ кофир ва мўмин, иймон ва куфр орасини ажратиб қўйган зот. Ким иймон келтирса, ихтиёри ва Аллоҳнинг фазли билан иймон келтирган бўлади. Агар ким куфр келтирса, ихтиёри ва Аллоҳнинг ғазаби билан кофир бўлади⁴⁴.

Бешинчиси, Аллоҳ қадарни тақдир қилиши ҳақидаги боб⁴⁵. Бу далиллар билан Имом Бухорий қадарийларга раддия бериб, қазо ва қадарга иймон келтириш унинг арконларидан. Имом Бухорийнинг қадар борасидаги келтирган далилларида куйидаги хулосаларни олиш мумкин:

а) Аллоҳ барча нарсаларнинг илмини улар яратилишидан олдин ҳам билишига ва уларни ўз илми билан қамраб олишига иймон келтириш;

б) Аллоҳ барча нарсаларни яратишдан олдин Лавҳул Маҳфузга ёзиб қўйганига ишониш;

в) барча нарсалар Аллоҳ хоҳиши билан бўлишига, У зот хоҳлаган нарса бўлиши ва хоҳламаган нарса бўлмаслигига, осмонда қандай ҳодиса бўлса, ерда қандай ҳаракат ёки сукунат бўлса, унинг хоҳиши билан бўлишига иймон келтириш;

г) Аллоҳ барча нарсаларни ўз ҳолатида Ўзининг илмига мувофиқ яратганига ишониш.

Муътазила ва Жаҳмийларга раддия. Муътазила тоифаси вакиллари Восил ибн Ато ва Амр бин Убайд⁴⁶нинг издошлари бўлиб, улар бешта усулга таянадилар⁴⁷. Муътазила тарафдорлари иймоннинг сўзи, амали ва эътиқоди борасида баъзи аҳли сунна вакиллари билан, қадарни рад қилишда қадарийлар билан, Қуръоннинг яратилиши ва Аллоҳнинг сифатлари ва у зотни кўришни рад этиш борасида жаҳмийларга

⁴¹ “Фалақ” сураси, 1-2 оятлар.

⁴² Фатҳул борий. Қадар китоби. – Б. 11/513.

⁴³ Фатҳул борий. Қадар китоби. – Б. 11/513.

⁴⁴ Тафсири Табарий. – Б. 6/214.

⁴⁵ Фатҳул борий. Қадар китоби. – Б. 11/494-495

⁴⁶ Қаранг: Таҳзиб сияр аълам ан-нубало. 1/210. Аълам. – Б. 8/108.

⁴⁷ У беш устун: тавҳид, адл, ваъд, ал-манзила байна ал-манзилатайн ва амру маъриф ва наҳйи анил-мункар ҳисобланади.

ҳамфикрлар.

Бу фирқа вакиллари асарларида ақллари ва фикрларига таяниб иш кўрдилар ҳамда тил фасоҳатини билишда, баён қувватида, юнон файласуфларининг фикрларидан истифода этишда хатога йўл қўйдилар ва ўзларининг қарашлари билан бошқа мазҳаблардан ажралиб чиқдилар⁴⁸.

Жаҳмийлар эса Жаҳм бин Сафвон Самарқандий⁴⁹нинг тарафдорлари бўлиб, улар жабарий ва муржийлар каби Қуръонни яратилган махлуқ дедилар, Аллоҳнинг сифатларини инкор этдилар, Аллоҳни кўришни ёлғонга чиқардилар⁵⁰.

Жаҳмийлар фирқаси раҳбари Жаҳм “Қуръон махлуқ” деган сўзни биринчи бўлиб айтган Жаъд ибн Дирҳамдан олади. Жаъд бир куни Ваҳб ибн Мунаббаҳнинг ҳузурига бориб, ундан Аллоҳнинг сифатлари ҳақида сўрайди. Унга Ваҳб шундай дейди: “Сенинг ҳолингга вой бўлсин, эй Жаъд, бу масала чегараланган. Мен сени ҳалок бўлувчилардан бўлиб қоласанми деб ўйлаяпман”. Қачон у Қуръонни махлуқ деб айтганида, Холид ибн Абдуллоҳ ҳайит куни қурбонлик қилаётган эди. У хутбага чиқиб: “Эй инсонлар, Аллоҳ сизларнинг қурбонликларингизни қабул қилсин! Мен Жаъд ибн Дирҳамни Аллоҳ ҳақида гумон қилаётганини, Иброҳимни Ҳалил эмас, Мусони Аллоҳ билан гаплашмаган деганини эшитдим. Жаъд айтаётган нарсалардан Аллоҳ пок”, – деди ва минбардан тушиб уни қатл этди. Бу воқеа 742 йилда содир бўлган⁵¹.

Имом Бухорий муътазила ва жаҳмийларнинг эътиқод ва қарашларига раддияларни қирқ икки ўринда келтириб ўтади. Уларда Қуръон оятлари, 150 та ҳадис ва 23 та ўтган уламнинг сўзини келтириб ўтади.

Биринчиси, Имом Бухорий, Аллоҳнинг **“(Қиёмат куни Аллоҳ) ҳузурида фақат У изн берган кишиларнинг шафоати (оқлови) фойда берур. То қачонки, (изн берилиб) дилларидан кўрқув кетказилгач, улар (бир-бирларига): “Парвардигорингиз нима деди (изн бердимиз)?” – деб (савол қилишиб), “Ҳақни (айтди, шафоатга изн берди), У Олий ва Буюк (зот)”, – деб (жавоб қилурлар)**⁵²“ ояти ва **“(Қиёмат куни) Унинг**

⁴⁸ Мақолот ал-исламийя. 1/235. Ал-Милал ван-ниҳал. 1/43. Абу Заҳра. Тарих ал-мазоҳим ал-Исламийя. – Б. 1/132.

⁴⁹ Мезон ал-иътидол. – Б. 1/426

⁵⁰ Ал-Мақолот. 1/338. Ал-Милал ван-ниҳал. – Б. 1/86.

⁵¹ Ал-Бидоя ван-ниҳоя. – Б. 9/350; Ал-Фатаво. – Б. 1/66. 8/288; – Б. 13/177.

⁵² “Сабаъ” сураси, 23-оят. Бу оят тафсирида шундай дейилган: Қиёмат куни шафоатга муҳтож мўминлар пайгамбарлар, шахидлар, сиддиқлар ва солиҳ бандалардан ўртага тушиб, гуноҳлари кечирилишини Аллоҳдан сўраб бериш, жаннатга дохил бўлишда кўмаклашишни илтимос қилганларида ҳаммалари бирга Аллоҳнинг изини кутиб турадилар. Изн бўлмай қолишдан хавотирга тушадилар. Маълум бир вақт ўтгач, уларга Аллоҳ томонидан шафоат қилишга изн берилади. Бу хабарни интизорлик билан кутаётган мазкур кишилар эшитиб

ҳузурда ким ҳам (гуноҳкорларни) Унинг рухсатисиз шафоат қила оларди”⁵³ ояти ҳақидаги⁵⁴ ва Масруқ ибн Масъуддан ривоят қилиб айтади: “Агар Аллоҳ ваҳий орқали гаплашса, осмон аҳли бирор нарса эшитади, уларнинг қалблари кўрқувга тушса, жим бўлиб қолади. Улар билардиларки, у Ҳақ зотдир. Ва улар Роббингиз нима деяпти? – деб нидо қилсалар, улар Ҳақни, – деб айтадилар”⁵⁵ боби.

Абу Ҳурайра (р.а.)дан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.) айтдилар: “Агар Аллоҳ осмонда бир ишни амалга оширсин, фаришталар У зотнинг сўзига итоат қилиб, таъзим қиладилар. Улар худди бир сафга тизилгандек Сафвонга ҳозир бўладилар”⁵⁶.

“Биз бирор нарсани ирода қилсак, унга айтадиган сўзимиз: “Бўл!” – дейганларр. Бас, (ўша нарса) бўлур”⁵⁷ ояти боби.

Имом Бухорий ўз китобида бандаларнинг феълларини яратилиши бобида шундай баён қилади: “Қуръон Аллоҳнинг каломидир. Аллоҳнинг “Яратгувчи Аллоҳ сизларнинг Роббингиз...” ояти билан у махлуқ эмас. Албатта, Аллоҳ махлуқотлар, талаб этилган нарсалар, бўйсундириб қўйилган нарсаларни ўз амри билан бўлганини баён қилади. Кейин буларни шарҳлаб: “Яратиш ва амр униқидир”, – деб айтади. Бу оят билан амр ва яратиш ажратилади. Яратиш ва амр қилиш иккаласи бошқа-бошқа ҳисобланади.

Кейин эса **“Лекин Аллоҳ Сизга нозил қилган нарса (Қуръон)га Ўз илми билан гувоҳлик беради. Фаришталар ҳам гувоҳлик берурлар. Аллоҳ (Ўзи) етарли гувоҳ”⁵⁸ ояти билан номланувчи боб.**

Мужоҳид айтади: “Улар орасига амрни нозил қилиш”, дегани еттинчи осмон ва еттинчи ер орасигадир”⁵⁹.

Юқоридаги оятни келтириб ўтишдан Имом Бухорий кўзлаган мақсад шуки, унда Қуръон Аллоҳнинг илми деб ишора қилинган, агарда ким Қуръонни махлуқ деб айтса, Аллоҳнинг илми ҳам махлуқ бўлиб қолади.

Иккинчиси, бу далиллардан Имом Бухорий Қуръон яратилган деган сўзларни ва унга алоқадор бўлган бошқа қарашларни ҳам рад этади. Аҳли сунна уламоларининг наздида Қуръон махлуқ эмас.

шодланадилар. Бу оятдан бут ва санамлар ўз сизинувчиларига шафоат қила олмасликлари ҳам ўз-ўзидан маълум бўлади (АС).

⁵³ “Бақара” сураси, 255-оят.

⁵⁴ Ал-Ғонимон. – Б. 2/303.

⁵⁵ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/452.

⁵⁶ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/452.

⁵⁷ “Наҳл” сураси, 40-оят. Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/440.

⁵⁸ “Нисо” сураси, 166-оят.

⁵⁹ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/463.

Имом Бухорий уларга қўшимча **“Ҳар куни У (тинимсиз) фаолиятдадир”**⁶⁰ номли бобни келтиради⁶¹.

Яна Аллоҳнинг фаришта Жаброил билан гаплашиши ва фаришталарга нидо қилиши боби ҳам келтирилган⁶².

Имом Бухорий бу боб билан Аллоҳнинг каломи зотий сифат эмас, балки феълий сифат эканини баён қилади.

“Аллоҳ Мусо билан (бевосита) гаплашди”⁶³ боби ва Аллоҳнинг амрларини зикр қилиш ва бандаларнинг дуо, тазарру, рисолат ва етказиш зикрлари боби келади⁶⁴. Бунга **“Бас, Мени ёд этинг, (Мен ҳам) сизларни ёд этурман”**⁶⁵ ва **“(Эй Муҳаммад) Уларга Нух ҳақидаги хабарни ўқиб беринг! У (ўз) қавмига айтганди: “Эй қавмим! Агар сизларга (менинг орангизда) туришим ва Аллоҳнинг оятларини (сизларга) эслатишим оғирлик қилган бўлса, бас, Аллоҳга таваккул қилдим. Шерик (бут ва санам)ларингиз билан бир бўлиб ишларингизни қилаверинг! Кейин ишларингиз сизларга ғам-ташвиш бўлмасин! Сўнгра ҳукмингизни менга ижро этаверинг, мени кутиб ўтирманг!”**⁶⁶ оятларини мисол қилади.

Кейин эса **“Улар Аллоҳнинг каломини ўзгартирмоқчи бўладилар”**⁶⁷, **“Шубҳасиз, у (Қуръон ҳақ билан ботилни) ажрим этувчи Сўздир. У ҳазил (беҳуда сўз) эмасдир”**⁶⁸ ояти боби келиб, бу бобда ушбу оят тафсири борасидаги ўн еттита ҳадис ривоят қилинади. Ибн Баттол: **“Имом Бухорий бу оят ва унинг тафсиридаги ҳадислар билан Калом сифати доим қоим бўлишини ва бу сифат уни айтиш ёки гаплашиш билан йўқ бўлмаслигини ирода қилади”**⁶⁹, – дея қайд этади.

Истиво ва Уълу (Олийлик) масаласи: Бу масала кўп уламолар томонидан ўрганилган, унга доир бир неча асарлар битилган ақидавий

⁶⁰ “Ар-Раҳмон” сураси, 29-оят. Аллоҳ кеча ва кундузнинг ҳар бир дақиқа ва сониясида бирор ишни қилиб турган бўлади. Масалан, бировни кечиради, бировнинг хожатини чиқаради, кимнингдир даражасини кўтаради ёки пастлатади, ниманидир яратади, кимларнидир вафот эттиради ва ҳоказо.

⁶¹ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/496

⁶² Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/460.

⁶³ “Нисо” сураси, 164-оят.

⁶⁴ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/479.

⁶⁵ “Бақара” сураси, 152-оят. Яъни Мени гуноҳларингизга тавба қилиш, хожатларингизни сўраш, ихлос-эътиқод, илтижо ва муножот билан ёд этинг, Мен сизларни кечирим, хожатбарорлик, нажот, ижобат билан ёд этурман (Мд.). Бу ерда ёд этиш “зикр” лафзи билан келган. Зикр эса, тил билан ва дил билан бўлади. Тасаввуфда икки хил зикр бўлиб, бири – жаҳрий (товуш билан), иккинчиси – хафий (товушсиз) зикрдир.

⁶⁶ Юнус сураси, 71-оят. “Ишларингиз сизларга ғам-ташвиш бўлмасин” жумласидаги “ғам-ташвиш” бошқа маънода ҳам тафсир қилинган. Масалан, “махфий бўлмасин” деган маънода. Бунга қараганда, жумланинг маъноси Нух (а.с.) ўз қавмига: “Мени ҳалок қилишга бўлган ниятингиз махфий эмас, ошкора бўлсин”, – деган бўладилар. Нух (а.с.) ўз қавми орасида 950 йил турган (Мд.).

⁶⁷ “Фатҳ” сураси, 15-оят.

⁶⁸ “Торик” сураси, 13-14 оятлар.

⁶⁹ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/464-467

масала ҳисобланади. Бу масала бўйича ислом тарихида Аҳли сунна, муътазила, жаҳмийлар ўртасида қизгин баҳслар бўлган. Салафи солиҳлар томонидан бу тўғрида кўп сўзлар нақл қилинган. Имом Бухорий бу ҳақида Аҳли суннанинг қарашларини баён қилиб ўтади:

Биринчи, салафи солиҳлар томонидан иставо қилишнинг тафсири тўлиқ баён қилинган. Арш эса Аллоҳнинг қудратли улуғ махлуқи бўлиб, Аллоҳ ўзининг махлуқотидан олийлиги далиллар билан исботланган.

Имом Бухорий “Унинг арши сув устида” бобида **“(У пайтда) Арши сув устида эди”**⁷⁰ ҳамда **“У улуғ аршнинг Роббисидир”**⁷¹ оятларини келтиради.

Ундан сўнг Имом Бухорий Арш ҳақидаги ҳадисларни ривоят қилади:

Имрон ибн Ҳусайдан ривоят қилинади: “Расулуллоҳ (с.а.в.): “Аллоҳ ўзидан олдин бирор нарса мавжуд бўлмаган зотдир. Унинг арши сув устида, кейин осмонлар ва ерни яратди ва бор нарсаларнинг номини ёзиб қўйди,” – дедилар”.

Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.): “Аллоҳнинг ўнг томони неъматларга тўла бўлиб, кечаю кундуз нафақа қилиш билан тугаб қолмайди. Сизлар осмонлар ва ердаги махлуқотларга қандай инфоқ қилишини кўрмайсизларми? У зотнинг сувдаги арши ва ўнг томони ноқис бўлмайди. У зот бошқа қўли билан бошқаради ёки ризқ беради, кўтаради ва пасайтиради,” – дедилар”.

Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.) айтадилар: “Албатта, Аллоҳ махлуқотларини ҳукм қилаётган вақтда Аршининг устига Раҳматим ғазабимдан олдиндир, деб ёзиб қўйган”.

Яна Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Набий (с.а.в.): “Албатта, жаннатнинг юз даражаси бор. Аллоҳ улар ичида осмон ва ернинг орасичалик масофада бўлган иккита даражани ўзини йўлида мужоҳид бўлганларга тайёрлаб қўйган. Агар сизлар Аллоҳдан (жаннатни) сўрасанглар, у зотдан фирдавсни сўранг. Чунки у (фирдавс жаннати) жаннатнинг энг олийси, улкани, Раҳмоннинг арши остида жойлашган ва ундан жаннат анҳорлари отилиб чиқади,” – дедилар”.

Ибн Аббос айтади: “Набий (с.а.в.) қайғу вақтида: “Улуғ Халим

⁷⁰ “Худ” сураси, 7-оят. Аллоҳ Еру осмонларни якшанба кунидан бошлаб жума кунигача, яъни олти кунда яратган. Аҳли китобларнинг баъзилари Аллоҳ еттинчи куни, яъни шанба куни дам олган десалар, бошқалари душанба кунидан бошлаб шанба куни тугатган ва якшанба куни дам олган, деб ҳисоблайди. Ислом дини таълимоти бўйича бу хил гаплар мутлақо нотўғри. Зеро, Аллоҳ ҳеч қачон чарчамайди ва У дам олишга, ухлашга, роҳатга муҳтож эмас. Олти кунда яратган нарсаларини бир зумда яратиб қўйишга ҳам қодир, лекин бандаларига намуна бўлсин учун қудрати ета туриб шунча муддатда яратгани сабр-тоқатга ташвиқ этиш ва биз билмаган яна бошқа ҳикматлар сабаблидир. Бандаси эса, қудрати етмаса ҳам доимо шошилади.

⁷¹ “Тавба” сураси, 129-оят.

Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ. Улуғ аршнинг Роббиси Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ. Осмонлар ва ернинг Роббиси ва Карамли аршнинг Роббиси Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ,” – дер эдилар”⁷².

Иккинчи, Аллоҳ ўз махлуқотларидан олий бўлган зотдир.

Аллоҳ ўзининг барча махлуқларидан олийлиги масаласида ҳам аҳли сунна, муътазила, жаҳмий ва ашъарийлар баҳс-мунозара қилганлар. Иставо ва олийлик масаласи ўртасида фарқ йўқ. Лекин Имом Бухорий уларни алоҳида бобларга ажратиш орқали фарқлайди. Бу билан улар ҳақидаги далилларни ҳам алоҳида турга ажратишни мақсад қилади. Имом Заҳабий бу масала ҳақида салафларнинг сўзларини “ал-Уълу ли ал-Аълий ал-Ғоффар” (Олий Кечиримли Зотнинг юксаклиги) номли китобида таълиф этади.

Имом Бухорий қуйида ушбу масалага оид бобларни айтиб ўтади:

Фаришталар ва руҳлар унга кўтарилиши ҳақида **“Фаришталар ва Руҳ (Жаброил) миқдори (масофаси) эллик минг йилга тенг (бўлган) бир кунда**⁷³ (қиёмат кунда) **Унинг ҳузурига кўтарилурлар**”⁷⁴ оятини, кейин **“(Ҳар бир) ёқимли сўз Унинг ҳузур сари чиқур**”⁷⁵ ояти ҳақидаги боб⁷⁶. Бунинг ортидан қуйидаги ҳадислар далил сифатида келтирилади.

Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Расулulloҳ (с.а.в.): “Сизлар учун кундузги ва кечки фаришталар навбатма-навбат алмашадилар. Ва аср намози вақтида улар жамланадилар. Кейин эса сизлар ҳақингиздаги хабарларни олиб осмонга кўтариладилар. Аллоҳ ўзи билиб турса ҳам, улардан: “Бандаларимни қандай ҳолатда тарк этдинглар”, деб сўрайди. Улар биз уларни тарк қилаётган вақтда улар намоз ўқиётган эдилар, деб айтадилар. Улар намоз ўқиётган эдилар деб хабар берилади”, – дедилар”.

Абу Ҳурайрадан ривоят қилинади: “Расулulloҳ (с.а.в.): “Ким яхши касб билан бир дона хурмони холис садақа қилса, у Аллоҳнинг ҳузурига яхши иш бўлиб кўтарилади. Аллоҳ уни ўнг томони билан қабул қилади. Кейин уни эгаси учун парвариш қилади. У ўсиб, ҳатто тоғ каби бўлади” – дедилар”⁷⁷.

⁷² Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/415.

⁷³ 4-оят. 50000 (эллик минг йил) рақамининг тафсирлари: 1) Аршдан Ер остига; 2) Олам яратилган кундан қиёмат кунигача; 3) Кофирлар учун қиёматнинг бир кунлик миқдори; 4) Дунё билан охираг ўртасини ажратиб турувчи бир кун (ИК). Мазкур рақамнинг бундан бошқача тафсирлари ҳам мавжуд.

⁷⁴ “Маориж” сураси, 4-оят.

⁷⁵ “Фотир” сураси, 10-оят.

⁷⁶ Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/415.

⁷⁷ Фатҳул борий. – Б. 3/278.

Қуръон лафзи ва унинг талаффузи масаласи⁷⁸: Қуръон лафзи ва унинг талаффузи масаласи бошқа одатий масалалардан кўра каттароқ бўлган ақидавий масала ҳисобланиб, бу масала борасида хорижий, муътазила, муржий ва аҳли сунна вакилларининг сўзлари фарқлидир. Муътазилалар Қуръон ва унинг талаффузи махлуқ, деса, аҳли сунна вал жамоа уламолари Қуръон махлуқ эмас, унинг ҳарфларда ёзилиши ва тилларда ўқилиши махлуқ, деб таъкидлайдилар. Чунки бандалардан содир бўладиган ҳар қандай феъл ва амаллар махлуқ ҳисобланади. Шу сабабли ҳам Қуръонни талаффуз қилувчиларнинг феъллари махлуқ. Имом Бухорий ҳам бу масалага эътибор қилиб, мавзуга оид алоҳида “Халқу афъол алибад” (“Бандаларнинг феъллари яратилиши”) номли рисола таълиф этади.

Шунингдек, Имом Бухорий мавзу ҳақида қуйидаги бобларда тўхталиб ўтади:

Биринчи, Аллоҳнинг **“У билан тилингизни ҳаракатлантирманг”** ояти ва Набий (с.а.в.)да ваҳий нозил бўлиш ҳолати боби⁷⁹.

Бу бобда ибн Аббосдан қилинган ривоятда “Набий (с.а.в.)га ваҳий нозил бўлса, у киши лабларини ҳаракатлантириб, қайтарардилар”, – маънодаги ҳадис зикр қилинади.

Иккинчи, Аллоҳнинг **“(Эй инсонлар! Гапираётган) сўзингизни яширинг ёки ошкора қилинг, (барибир) У диллардаги сирларни ҳам билувчидир”**⁸⁰ ояти ва Ибн Аббосдан ривоят қилинган ҳадисда Аллоҳнинг **“(Эй Муҳаммад) Сиз намозингизни жуда жаҳрий (баланд овозда, ошкора) ҳам қилиб юборманг (токи мушриклар эшитиб, Қуръонни ҳақорат қилмасинлар) ва ўта махфий ҳам қилиб юборманг (токи саҳобийлар тинглаб, фойдалансинлар). Шуларнинг (жаҳрийлик билан махфийлик) ўртасидаги йўлни истанг”**⁸¹ сабаби нузули ҳақидаги боб.

Набий (с.а.в.) Макка даврида исломга яширин даъват қилиб турган вақтларида юқоридаги оят нозил бўлди. Унда Набий (с.а.в.) саҳобийлар билан намоз ўқисалар, Қуръон овози кўтарилар эди. Агар уни мушриклар эшитиб қолишса, Қуръонни ҳақорат қилардилар. Кейин оят нозил бўлиб, Набий (с.а.в.)га: **“Сиз намозингизни жуда жаҳрий ҳам қилиб юборманг”** яъни қироатингизни ошкора қилиб юборманг, мушриклар уни эшитиб, Қуръонни сўкмасин ва **“ўта махфий ҳам қилиб юборманг”** токи

⁷⁸ Ҳофиз айтади: “Лафз масаласи бу киши томонидан Қуръонни талаффуз қилиши масаласи ҳисобланади.” Қавоид уълум ал-ҳадис. – Б. 361. Шарҳ китоб ат-Тавҳид. – Б. 2/637. Таҳзиб ат-таҳзиб. – Б. 9/54. Ал-Фатаво. – Б. 12/364.

⁷⁹ “Қиёмат” сураси, 16-оят. Фатҳул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/499.

⁸⁰ “Мулк” сураси, 13-оят.

⁸¹ “Исро” сураси, 110-оят.

саҳобийлар уни эшита олсин. Яъни “**Шуларнинг** (жаҳрийлик билан махфийлик) **ўртасидаги йўлни истанг**” дейилди.

Қуръонни ошкора овоз чиқариб ёки пинҳона овоз чиқармай ўқиш ҳам бандаларнинг феъли бўлиб, бу махлуқ саналади. Учинчи, Набий (с.а.в.)нинг Аллоҳ унга Қуръон берган кишига айтган сўзлари боби.

Умуман олганда, юқорида келтириб ўтилган фикрлардан Имом Бухорийнинг “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” асари нафақат ҳадис ва тафсир илмларида, балки ақида ва калом илмини ўрганишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.“Нисо” сураси, 166-оят.
2. Фатхул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/463.
- 3.“Ар-Раҳмон” сураси, 29-оят. Аллоҳ кеча ва кундузнинг ҳар бир дақиқа ва сониясида бирор ишни қилиб турган бўлади. Масалан, бировни кечиради, бировнинг ҳожатини чиқаради, кимнингдир даражасини кўтаради ёки пастлатади, ниманидир яратади, кимларнидир вафот эттиради ва ҳоказо.
4. Фатхул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/496
5. Фатхул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/460.
6. “Нисо” сураси, 164-оят.
7. Фатхул борий. Тавҳид китоби. – Б. 13/479.
- 8.“Бақара” сураси, 152-оят. Яъни Мени гуноҳларингизга тавба қилиш, ҳожатларингизни сўраш, ихлос-эътиқод, илтижо ва муножот билан ёд этинг, Мен сизларни кечирим, ҳожатбарорлик, нажот, ижобат билан ёд этурман (Мд.). Бу ерда ёд этиш “зикр” лафзи билан келган. Зикр эса, тил билан ва дил билан бўлади. Тасаввуфда икки хил зикр бўлиб, бири – жаҳрий (товуш билан), иккинчиси – хафий (товушсиз) зикрдир.
- 9.Юнус сураси, 71-оят. “Ишларингиз сизларга ғам-ташвиш бўлмасин” жумласидаги “ғам-ташвиш” бошқа маънода ҳам тафсир қилинган. Масалан, “махфий бўлмасин” деган маънода. Бунга қараганда, жумланинг маъноси Нуҳ (а.с.) ўз қавмига: “Мени ҳалок қилишга бўлган ниятингиз махфий эмас, ошкора бўлсин”, – деган бўладилар. Нуҳ (а.с.) ўз қавми орасида 950 йил турган (Мд.).
- 10.“Фатҳ” сураси, 15-оят.
- 11.Ториқ” сураси, 13-14 оятлар.